

UY XO'JALIGI VA DALA SHAROITIDA ZARARLI SHILLIQQURLARGA QARSHI KURASH HAMDA ULAR BILAN ZARARLANISHNING OLDINI OLIH CHORALARI

Sh.K.Abdulazizova

Termiz davlat universiteti dots
zoologiya ixtisosligi

G.E.Rashidova

1-bosqich tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15010034>

Annotatsiya

Ushbu tezisda uy xo'jaligi va dala sharoitida zararli shilliqqurlarga qarshi kurash hamda ular bilan zararlanishning oldini olish choralari yoritilgan.

Kalit so'zlar: shilliqqurlar, zararli turlar, qarshi kurash

Annotation

This thesis discusses the control of harmful slugs in household and field conditions and measures to prevent damage by them.

Keywords: slugs, harmful species, control

Аннотация

В данной дипломной работе освещены борьба с вредными слизевыми червями в бытовых и полевых условиях и меры профилактики.

Ключевые слова: слизни, вредные виды, борьба

Gastropodlar evolutsion jihatdan eng muvaffaqiyatli hayvon guruhlaridan biri bo'lib ularda turli xil morfologik va fiziologik xilma-xillik kuzatiladi. Turli muhit sharoitlariga moslashish qobiliyati va oziq zanjiridagi roli qiziqarli tadqiqot obyektiga aylantirmoqda. Shuningdek, invaziv turlar va ekologik tahdidlar ularni saqlash uchun muammo tug'dirmoqda. Ko'plab turlar maxsus yashash muhitiga moslashgan. Bu esa ayrim turlarni bugungi kunda juda kam uchraydigan holga keltirib qo'ygan. Masalan buzilmagan botqoqlik hududlari yoki tiniq, tabiiy oqimlarga bog'liq bo'lgan turlar uchun yashash sharoiti hozir anchagina murakkab. Sababi shilliqqurlarning harakatchinligi past bo'lib agar bir joydagi populyatsiya yo'qolsa bu hududni qayta egallash deyarli imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun shilliqqlar yashash muhitining holatini baholashda muhim rol o'ynaydi. Turlar soning ko'pligi yashash muhitining yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Biroq foydali xususiyatlari bilan bir qatorda shilliqqurlar tomonidan so'ngi yillarda, ayniqsa, ekin aylanishida kuzatiladigan o'simliklar, masalan qishloq xo'jaligi ekinlari ekilgan dalalar zararlanmoqda.

Bu zararkunanda turlar ayniqsa bahorgi vegetatsiya davriga qiyinchilik tug'diradi. Zararli turlarning tarqalishi turlicha bo'lib, chuqurroq tadqiqot talab qilinadi. Ushbu ma'lumotlar shilliqqurtlarni samaraliroq nazorat qilishga va hosildorlik jarayonini yaxshilashga yordam beradi.

Shilliqqurtlar yashashi uchun yetarli namlik zarur bo'lib ular makro va mikroiklim ta'siriga bo'y sunadi. Ularning harakati va oziqlanish faolligi yoruqlik kamayishi va namlikning ortishi bilan kuchayadi. Havoning quruqlashishi va issiqlik oshishi shilliqqurtlarni yashirinadigan joy qidirishga majbur qiladi.

Shilliqqurtlarni uy xo'jaligida zarar yetkazishini oldini olish uchun quyidagilarga amal qilish lozim:

- Sabzavot va gullarni birinchi navbatda butalardan uzoqroq masofada quruq va quyosh joylarda saqlash;

- Nozik ekinlarni, masalan salat, qulupnay yoki yosh sabzavot ko'chatlarini shilliqqurtlardan himoya qilish uchun shilliq to'sig'i ya'ni maxsus panjaralar bilan atrofini o'rab qo'yish. Shuningdek bu to'siqni muntazam ravishda tekshirish va uni o't-o'lanlardan toza saqlash muhim ahamiyatga ega, chunki o'sib chiqqan o't yoki barglar shilliqqurtlarga panjaradan oshib o'tish uchun ko'priq vazifasini bajarishi mumkin;

- Haddan tashqari va tez sug'ormaslik;

- Kechqurun sug'orish o'rniga ertalabki sug'orishdan foydalanish;

- Yassi narsalarni, masalan, taxtalarni, plastik sumkalarni va shu kabi materiallarni uzoq vaqt tuproq ustida qoldirmaslik kerak, chunki ular shilliqqurtlar uchun ideal boshpana bo'lib, ular juda tez ko'payib o'simliklarga zarar yetkazishi mumkin;

- Tuproqni qishda ishlov berish, kuchli yosh o'simliklarni ekish;

- Issiqxona va tunellar atrofida o'rdaklarni boqish;

- O'simliklar atrofida mis simlari o'rnatish. Shilliqqurtlar misga tegsa ularga juda kuchli noqulaylik tug'dirishi tufayli yaxshi samara beradi;

- Yog'och, kul yoki tuxum po'chog'i tuproqqa sepilsa shilliqqurtlar yurishini qiyinlashtiradi;

- Maqsadli ekish uchun 10 % ko'proq ko'chat ekish lozim, shunda nobud bo'lgan o'simliklarni almashtirish oson bo'ladi;

- Mollyuskalar nozik hid sezuvchi organlarga ega, ya'ni hidli o'simliklarni ekish yoki sovuq damlamalarni yoki achitqi o'g'itlarni sepish orqali ularni uzoqlashtirish mumkin;

- Issiqxonalarini iloji boricha kunduzi shamollatish;

- Shilliqqurtlar kunduzi nam yoriqlar, tuproq yoriqlari va butalar orasiga yashirinadi. Muhimi tuproq tez-tez yumshatilib donador bo'lib qolishi va shilliqqurtlar yashirinishi mumkin bo'lgan yoriqlar hosil bo'lmasligidir. Bundan tashqari yerga yaqin butalar, xavf ostidagi o'simliklarga juda yaqin joylashtirmaslik kerak. Sababi shilliqqurtlarning tunash joyi va oziq joyi orasidagi masofa qancha uzoq bo'lsa, ular uchun shuncha noqulay bo'ladi.

Banan po'stlog'i orqali shilliqqurtlarni yig'ish

Banan po'stlog'i bilan shilliqqurtlarni jalb qilish va ularni to'plash samarali metodlardan hisoblanadi. Buning uchun po'stning ichki tomoni pastga qaratib bog'da yoki shilliqqurtlar faol bo'lgan nam joyda o'lja sifatida qo'yiladi. Shilliqqurtlarning to'planishi bir necha soat yoki kun bo'yi kutiladi. Ertalab to'plangan shilliqqurtlarni osongina yig'ib uzoqroq masofaga tashlash mumkin.

Olma bilan mollyuskalarni yig'ish usuli

Bunda olmani ikki yoki mayda bo'laklarga bo'lib nam, soyali tuproq yoki o'simliklar orasida joylash va bir necha soat yoki kun bo'yi kutish lozim. Bunda shilliqqurtlar olam hidiga jalb bo'ladi va olma atrofida to'plangan shilliqqurtlarni oson yig'ib olish mumkin.

Banan po'stlog'i shilliqqurtlar uchun yanada samaraliroq bo'lishi mumkin, chunki u yanada shirin va namroq. Ammo tog'larda shilliqqurtlari yig'ish uchun olma yaxshiroq. Buning sabalari:

1. Olma tabiiy ravishda tog' hududlarida uchraydi va tog'da yashovchi turlar olma hidi va sharbatiga odatlanib qolgan bo'lishi mumkin.
2. Banan po'sti tog'da tez qurishi, tog' havosi nisbatan quruq bo'lishi mumkin. Bu esa banan po'stining samaradorligini pasaytiradi. Olma esa suvliroq va uzoqroq turadi.

Shilliqqurtlarni nazorat qilishning asosiy qoydalar

Ekologik dehqonchilik qoydalariga ko'ra, shilliqqurtlarni nazorat qilishda oldini olish choralari birinchi o'rinda turadi. Qishloq xo'jaligida zararlanishning oldini olish choralari birinchi o'rinda turadi va uy xo'jaligidan keskin farq qiladi.

Ayniqsa xavf ostida bo'lgan dala ekinlari, qishki donli ekinlar, kungaboqar, shuningdek qand lavlagi va oddiy lavlagilar, kamdan kam holda kartoshka va makkajo'xori bo'lib bu barcha ekinlar faqat o'simlikning dastlabki (ko'chat) bosqichida zararlanadi. Dala dehqonchiligida ayniqsa dala shilliqqurtlari *Deroceras reticulatum* (kulrang yalang'och shilliq), *Arion hortensis* (qora yalang'och shilliq), *Deroceras laeve* (kichik yalang'och shilliq) kabi turlar tomonidan katta maydonlar zararlanadi.

Shilliqqurtlarning ekinlarga yetkazgan turli zararlari ko'chatlarning ko'pincha butunlay yeb tashlanishi, salat barglari va manzarali o'simliklar barglarida teshiklar paydo bo'lishida hamda qulupnayning teshik bo'lib yeyilishi va uning chirish jarayonini tezlashishtirishida namoyon bo'ladi.

Qishloq xo'jaligida zararkunanda turlarga qarshi kurashning muhim usullari

- Yerga zarar yetkazmaydigan usullarni tanlash lozim. Ba'zi ishlov berish texnikalari foydali organizmlarga zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan usul tanlash kerak;

- Qishda yer haydash (chuqur ishlov berish) yoki yumshatish (yengil ishlov berish);

- Yerga intensiv ishlov berish;

- Xavf ostida bo'lgan kuzgi ekinlarni ertaroq, sabzavotlarni esa bahorda ekish tavsiya etiladi. Chunki shu tarzda ularni tez o'sishini ta'minlash mumkin;

- Agar katta eroziya xavfi bo'lmasa, hosildan so'ng darrov hosil qoldiqlarini yerga aralashtirish lozim;

- Biologik kurash doirasida maxsus nematodlar (Phasmarhabditis hermaphrodita) dan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, bu nematod faqat mollyuskalarga zarar keltiradi, boshqa tirik mavjudotlarga zararli emas. Bu nematodlardan foydalanilganda ular shilliqqurtlarni qidirib topadi, ularning qoplami orqali kiradi, bakteriya chaqirib ichida ko'payadi. Ta'sir bir necha kundan so'ng boshlanadi va bir haftalar ichida ular zararli shilliqqurtlar o'limiga sabab bo'ladi, bunda ovqatlanish to'xtashi bir necha kun ichida boshlanadi. Bu turdagi nematod asosan dala shilliqqurtlariga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa bu metoddan ularni yoshlik stadiyasida foydalanish maqsadga muvofiq;

- Tarkibida temir fosfat saqlagan dorilardan foydalanish ham asosiy kurash choralaridan biri bo'lib ular shilliqqurtlar uchun zararli, odam va sut emizuvchi hayvonlar uchun esa zararsiz hisoblanadi. Granullalar ular uchun jozibador bo'lib bu dorini iste'mol qilgandan so'ng nobud bo'ladi. Bu usul ta'siri boshqa moddalar bilan solishtirilganda biroz sekin, biroq ekologik jihatdan xavsiz hisoblanadi.

Xulosa zararli shilliqqurtlarni oldini olish uchun ko'plab choralar ko'riladi, masalan tuproqni intensiv ishlov berish yoki ochiq holda qoldirish. Bu chora-tadbirlar ekin o'simliklarning o'sishiga zarar yetkazishi mumkin. Aksincha ba'zi chora tadbirlar tuproq namligini oshiradi va shilliqqurtlarning ko'payishiga yordam beradi. Tabiiy yashash joylari va bo'sh maydonlar ham shilliqqurtlar ham ularning tabiiy dushmanlari uchun foydalidir. Shudgorsiz yerga ishlov

berish, tog'ridan tog'ri ekish va qo'shimcha ekinlar tuproqni asrashda samarali bo'lishi mumkin, biroq tuproq doimiy ravishda o'simlik bilan qoplanganligi sababli shilliqqurtlarning rivojlanishini rag'batlantiradi

Shu sababdan bunday choralar natijasida foyda va zarar ehtiyotkorlik bilan baholanishi qishloq xo'jaligida tegishli choralar yordamida shilliqqurtlar populyatsiyasining rivojlanishini cheklash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adolf T., Schneider R., Eberhardt W. 1995: Ergebnisse der Nationalen Verzehrsstudie (1985-1988) über die Lebensmittel- und Nährstoffaufnahme in der BRD. In VERA-Schriftenreihe Band XI; Hrsg. :W. Kuebler. H.J. Anders, W.Heeschen; Niederkleen: Wissenschaftlicher Fachverlag Dr. Fleck;
2. Delarze R., Gonseth Y. 2008: Lebensräume der Schweiz, Ökologie-Gefährdung- Kennarten. Hep verlag ag. Bern 424
3. Пазилов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. -315 с.

